

STANDPUNT VAN HET AGENCY OVER INCLUSIEVE ONDERWIJSSYSTEMEN

In deze paper wordt het standpunt gepresenteerd van het European Agency for Special Needs and Inclusive Education over de ambitie van alle lidstaten van het Agency om inclusievere onderwijssystemen te ontwikkelen. Meer specifiek worden in deze paper de essentiële eigenschappen gepresenteerd van inclusieve onderwijssystemen die gebruikt zullen worden om de ontwikkeling en koers te sturen van de activiteiten van het Agency op middellange tot lange termijn.

Het doel van deze paper is om de huidige en toekomstige denkwijzes en discussies te sturen over het werk van het Agency en hoe het landen kan ondersteunen bij hun inspanningen om inclusievere onderwijssystemen te ontwikkelen. Daarom worden de termijn en het uitgangspunt gepresenteerd waarop de activiteiten van het Agency zullen worden afgesteld.

Het standpunt dat in deze paper wordt gepresenteerd, komt volledig overeen met de prioriteiten voor onderwijs die in de Europese Unie en internationaal werden vastgelegd.

Achtergrondinformatie die de essentiële eigenschappen van inclusieve onderwijssystemen die in deze paper worden beschreven in de bredere context van het Europese en internationale beleid en praktijk plaatst, kan worden gevonden op de website van het Agency:

[www.european-agency.org/about-us/who-we-are/
position-on-inclusive-education-systems](http://www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems)

Inclusieve onderwijssystemen

Alle Europese landen zetten zich in om naar de garantie van inclusievere onderwijssystemen toe te werken. Dat doen ze op verschillende manieren, naargelang hun verleden en huidige context en geschiedenissen. Inclusieve onderwijssystemen worden gezien als een cruciaal onderdeel van het bredere doel van sociaal inclusievere maatschappijen, een doel waar alle landen zich bij aansluiten, zowel op ethisch als op politiek vlak.

De uiteindelijke visie voor inclusieve onderwijssystemen is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, voorzien worden van betekenisvolle en kwaliteitsvolle onderwijskansen in hun lokale gemeenschap, samen met hun vrienden en leeftijdsgenoten.

Opdat die visie kan worden uitgevoerd, moet de *wetgeving* die inclusieve onderwijssystemen aanstuurt, onderbouwd worden door het fundamentele engagement om het recht te verzekeren van elke leerling op inclusieve en rechtvaardige onderwijskansen.

Het *beleid* dat inclusieve onderwijssystemen regelt, moet een duidelijke visie voor en ontwikkeling van inclusief onderwijs bieden als een manier om de onderwijskansen van alle leerlingen te verbeteren. Het beleid moet ook duidelijk maken dat de effectieve realisatie van inclusieve onderwijssystemen de gedeelde verantwoordelijkheid is van alle onderwijzers, leiders en besluitvormers.

De *operationele principes* die de realisatie van structuren en procedures binnen inclusieve onderwijssystemen aansturen, moeten de principes zijn van gelijkwaardigheid, effectiviteit, efficiëntie en het verbeteren van prestaties voor alle stakeholders – leerlingen, hun ouders en families, onderwijsprofessionals, gemeenschapsvertegenwoordigers en besluitvormers – via kwaliteitsvolle, toegankelijke onderwijskansen.

Met deze visie in gedachten zal het Agency er bij zijn werk met de lidstaten naar streven om begeleiding te voorzien voor de ontwikkeling van inclusieve onderwijssystemen die ernaar streven om:

- De prestaties van leerlingen te verbeteren door hun talenten te herkennen en erop voort te bouwen, om zo effectief aan hun individuele leerbehoeften en interesses te beantwoorden. Hetgeen het Agency onder de verbetering van de prestaties van leerlingen verstaat, bevat alle vormen van persoonlijke, sociale en academische verwezenlijkingen die op korte termijn voor de individuele leerling relevant zullen zijn en ook zijn levenskansen op lange termijn zullen vergroten.
- Erop toezien dat alle stakeholders diversiteit waarderen. Dit principe moet worden uitgevoerd door actief een dialoog aan te gaan met de stakeholders en hen steun te bieden om hen in staat te stellen individuele en collectieve bijdragen te leveren om toegang tot onderwijs te verbreden en gelijkwaardigheid te verbeteren, zodat alle leerlingen hun volledige potentieel kunnen realiseren.
- De beschikbaarheid verzekeren van flexibele voorzieningscontinua en middelen die het onderwijs van alle stakeholders ondersteunen, zowel op individueel als op organisatorisch vlak.

-
- Verzekeren dat de effectieve voortzetting van steun in inclusieve onderwijssystemen gepersonaliseerde benaderingen van het leren omvat die alle leerlingen betrekken en hun actieve deelname aan het leerproces ondersteunen. Dit houdt de ontwikkeling in van een leerlinggericht curriculum en assessment kaders; flexibele training en continue deskundigheidsbevordering voor alle onderwijzers, schoolleiders en besluitvormers; en coherente bestuursprocessen op alle systeemniveaus.
 - De prestaties, resultaten en output van het algehele systeem verbeteren door alle stakeholders effectief in staat te stellen hun attitudes en overtuigingen, kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen volgens de doelen en principes van een inclusief onderwijssysteem.
 - Functioneren als onderwijssystemen die zich inzetten voor de continue verbetering en afstemming van structuren en processen door de capaciteit van alle stakeholders op te bouwen zodat ze systematisch over hun prestaties kunnen nadenken en dan die bedenkingen kunnen gebruiken om hun collectieve werk te ontwikkelen in de richting van hun gemeenschappelijke doelen.